

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBİYACHILARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI

Ganiyeva Vazira Yusufvna

Qo`qon Davlat pedagogika instituti o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026545>

Annotatsiya: Maqolafa maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining faoliyati samaradorligini oshirish texnologiyalari, barkamol, axloqan pok, estetik didli, e'tiqodli, sadoqatli, texnika ilmining zamonaviy asoslarini puxta egallagan, har taraflama ma'naviy yetuk, jismonan garmonik rivojlangan kishini tarbiyalash masalalari ko'tarilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy harakat, bolalik, aqliy rivojlanish, garmonik rivojlanish, jismoniy sifatlar, shaxs shakllanishi.

Bugungi kundagi fan va texnika taraqqiyoti maktabgacha ta'limga ham sezilarli ta'sirini ko'rsatmoqda Mustaqillikka erishilgandan so'ng maktabgacha ta'lim oldiga qo'yiladigan talablar ortib bormoqda. Bu talablar tabiat va jamiyat talablarini bilish maqsadida ta'lim mazmunini fan va texnikaning eng yangi yutuqlari bilan boyitishga: ta'lim tarbiya jarayonida mehnat ta'limining rolini oshirish va bolalarni tarbiyalash uchun ota-onalarining, tarbiyachilarining ma'suliyatini oshirishga ajratilgan. Bu o'z navbatda mehnat ta'limi oldiga murakkab va mas'uliyatli vazifalar qo'yadi. Vujudga kelgan imkoniyatlardan tarbiyachi shaxsini har tomonlama rivojlanishi uchun to'liq imkoniyatini beradi. Mehnat ta'limi mutaxassis tayyorlashni o'z maqsadi qilib qo'ymaydi, balki u bola shaxsini rivojlantirish uchun vositasi hisoblanadi. Maktabdagi mehnat ta'limi tarbiyasi va ma'lumoti, maktabgacha ta'lim muassasasidan mehnat asosini namoyon bo'lishi va uning o'zagi bo'lib, u bolalarning bilimi, ishlab chiqarish faoliyati o'z-o'ziga xizmat qilishi, o'zaro yordam ko'rsatish, estetika va jismoniy rivojlanish jarayonidagi mehnat kuch g'ayratlarini qamrab oladi. Mehnat ta'limining tarbiyaviy ahamiyati juda katta bo'lib, bolalarda mehnatsevarlik, ma'suliyat, intizomlilik, burch hissi, jamoatchilik hissini tarbiyalashda, bolalarning aqliy o'sishida eng muhim iroda va axloqiy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi.

Jahon oliy ta'lim muassalarida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishning kreativ mexanizmlari ta'lim jarayoniga tadbiiq etilgan. Xalqaro tashkilotlar va YuNESKO tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha yangi ta'lim kontseptsiyasida "Ta'lim-taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlantirish maqsadlariga yetkazuvchi muhim faoliyat" deb e'tirof etilgan. Oliy ta'lim muassalarida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, ta'lim jarayonini modellashtirish, elektron axborot ta'lim resurslarini yaratish, zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, talabalarda kreativ kompetentlikni rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmonidan Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash siyosatini davom ettirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Natijada bo'lajak tarbiyachilarning faoliyati samaradorligini oshirish, kelajakda o'z kasbining raqobatbardosh mutaxassislari bo'lib yetishishi, raqamli ta'limning strategik yo'nalishlarini ta'minlashga zamin yaratgan bo'lsa, O'zbekiston Respublika prezidentining

2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori hamda, 2016-yil 29-dekabrdagi PQ-2707-son “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq vazirlar mahkamasining 2017-yil 21-noyabrdagi 929-son “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim vazirligi to‘g‘risida”gi nizomi maktabgacha ta’limga bolalarni sifatli tayyorlash, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida moddiy texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta’lim tashkilotlarining davlat va nodavlat tarmog‘ini kengaytirish va shu orqali maktabgacha ta’limga bola qamrovini oshirish va sohaga ilg‘or xorij tajribalarini tadbiq qilish imkononi beradi.

Respublikamizda ta’lim tizimini tubdan isloh qilishdan ko‘zlangan muhim vazifalardan biri o‘qitishning ilg‘or, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini, interfaol usullarini joriy etish orqali har tamonlama yetuk, mustaqil fikrlovchi, intellektual salohiyati yuqori bo‘lgan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashdan iboratdir. Pedagoglar tayyorlashni takomillashtirish muammolari N.A.Muslimov, D.N.Mamatov, O.Magdiev, P.T.Magzumov, U.Nishonaliev, N.Sayidahmedov, O‘.Q.Tolipov, U.X.To‘raqulov, R.Shermuxeamedov, E.Choriev, G.M.Nazirovalarning tadqiqotlarida ko‘rib chiqilgan va tadqiq etilgan.

MDH mamlakatlarida ilmiy izlanish jarayonida pedagog mahoratini shakllantirish borasidagi kontseptsiyalar P.R.Atutov, E.A.Grishin, Yu.K.Vasilev, V.A.Krutetskiy, N.V.Kuzmina, L.M.Mitina, V.A.Slastenin, A.I.Sherbakova, shaxsning shakllanishi va uning mohiyatini yorituvchi psixologik nazariyalar A.Abulxanova-Slavskaya, A.N.Leontev, A.A.Leontev, V.S.Merlin, S.L.Rubinshteyn, pedagogning kasbiy madaniyatini shakllantirishning nazariy g‘oyalari G.S.Batishev, M.M.Baxtin, V.S.Bibler, L.P.Bueva, N.D.Nikandrov, G.V.Platonov, o‘qituvchilarning o‘z-o‘zini rivojlantirish S.Ya.Batishev, V.S.Bezrukova, V.A.Kan-Kalik, N.V.Kuzmina, S.M.Markovaning mohiyati va mazmuni o‘rganilgan.

Yevropa mamlakatlarida C.Rogers, H.J.Freiberg, T.Barrett, R.Donnely, Afzal Sadat Hosseinia, Norman Jackson, Martina Blaškova, Mark Mc. Mahon, Andrew Ewing, Robyn Philip B.A., Ed.Grad Dip shaxsning ijodkorligi bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilarining faoliyati samaradorligini oshirish tushunchasi aniqlashtirilgan bo‘lib, unda mazmunli komponentlarning umumiyliги aktuallashtirish: ijtimoiy-shaxsiy, kognitiv, kasbiy-faoliyatli, analitik-refleksiv. Mazkur tushuncha bir nechta parametrlarni o‘z ichiga kiritadi: o‘z bo‘ljak kasbining ijtimoiy-qadriyatli mazmuni; kasbiy ijodkorlik bilim, ko‘nikma, malakalar majmuini egallash va maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash uchun zarur bo‘lgan faoliyat tajribasini shakllantirish, shuningdek faoliyatni ob‘ektiv o‘z-o‘zi baholashi va refleksiya ijtimoiy taalluqli qobiliyatining shakllanishi.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilarining faoliyati samaradorligini oshirish texnologiyalarini imkoniyatlari o‘rganilgan bo‘lib, ularda avvalgi yondashuvlardan farqli ravishda bo‘ljak tarbiyachi kasbiy ijodkorlik kompetensiyalarini mazmunli komponentlarining har bir komponentini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’lim bosqichlari bilan aloqalari o‘rnatilgan.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilarining faoliyati samaradorligini oshirish texnologiyalarini modeli «Tarbiyachi» (bakalavriat darajasi) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha DTMda ifodalangan kasbiy ta’lim natijalariga yangi talablarni inobatga olib ishlab chiqilgan bo‘lib, unda ta’lim jarayoni barcha sub‘ektlarining pedagogik va ijtimoiy o‘zaro munosabatlarga

tayyorliklarini ko'zda tutadi va o'z ichiga quyidagilarni kiritadi: nazariy-metodologik, dasturiy-maqsadli, mazmunli-texnologik, natija-baholash va tashkiliy-pedagogik elementlar; Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining faoliyati samaradorligini oshirish texnologiyalarini modelining samarali amal qilishiga ko'maklashuvchi pedagogik shart-sharoitlar majmui aniqlangan.

Shaxsning maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining faoliyati samaradorligini oshirish texnologiyalarining komponentli strukturasi asoslangan va monitoringni amalga oshirishga, ularni kasbiy-amaliy tayyorlash jarayonida maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining faoliyati samaradorligini oshirish texnologiyalarini dinamikasini aniqlash imkonini beruvchi uning ko'rsatkichlari va darajalari ishlab chiqilgan.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi PQ-2707-son "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. Назирова, Г.М., and Ф.М.Рахимова. "Методологические основы формирования творческой деятельности будущих педагогов-воспитателей." Экономика и социум 1-1(104) (2023):334-339.
4. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna, and Zoya Mixaylovna Burdina. "Issues of organization and management of inclusive education and upbringing in Uzbekistan." International Academic Research Journal Impact Factor 7.41.6(2022):112-118.
5. Guzal Malikovna Nazirova, Nurxon Anvarovna Sultonova, Malakhat Akilovna Esonova, Dilnoza Khalkuzieva DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) 2022/8/31